

Катерина Колеснік

доктор філософії, старший викладач
кафедри дошкільної освіти,
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського
Вінниця, Україна

Леся Снісар

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 012 Дошкільна освіта,
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського
Вінниця, Україна

РУХЛИВА ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМИН МІЖ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Анотація. У статті розглядається проблема взаємин дітей дошкільного віку. Зроблений дефінітивний аналіз понять «рухлива гра», «міжособистісні стосунки». Проаналізовано особливості побудови взаємин під час рухливих ігор. Наведено приклади рухливих ігор, які необхідно використовувати в закладах дошкільної освіти з метою формування міжособистісних стосунків.

Ключові слова: рухлива гра, міжособистісні стосунки, взаємини, діти дошкільного віку.

Abstract. The article deals with the problem of relationships of preschool children. A definitive analysis of the concepts «moving game», «interpersonal relations» was made. Peculiarities of building relationships during mobile games are analyzed. Examples of mobile games, which must be used in preschool education institutions for the purpose of forming interpersonal relationships, are given.

Key words: mobile game, interpersonal relations, relationships, children of preschool age.

Постановка проблеми та її актуальність. Актуальною проблемою сучасної теорії та практики виховання підростаючого покоління є питання формування взаємин між дітьми дошкільного віку з перших років їхнього життя. Такі відносини характеризуються вмінням співпрацювати, співпереживати й співчувати, взаємоповагою та взаємодопомогою. Науковці (Т. Піроженко, І. Карабаєва, Л. Соловійова, О. Сахно) зауважують, що для психічного розвитку дошкільника, важливе значення має ігрова діяльності, яка передбачає переважно групову форму організації [2].

Аналіз основних досліджень і публікацій. У Базовому компоненті дошкільної освіти в освітньому напрямі «Дитина в соціумі» зазначено, що діти дошкільного віку мають «проявляти особисті якості (самостійність, відповідальність, працелюбність, лідерство, людяність, справедливість, ініціативність, активність, креативність та інші) у взаємодії з іншими людьми; емоційно реагувати на власну участь та участь інших у різних видах діяльності; вміти співпереживати та співчувати, оптимістично ставитися до труднощів та

визначати шляхи їх подолання» [3, с. 17]. Основи соціально-громадянської компетентності є передумовою для формування взаємин у дитячому колективі.

Сучасні педагоги Л. Артемова, А. Богуш, Н. Гавриш, К. Крутий, І. Лапшина, М. Лісіна зауважують, що відносини в колективі, в якому кожна особистість є активним учасником цього процесу, є підґрунтям педагогічного процесу. На думку психологів, дошкільний вік є найсприятливішим для формування почуття доброти й співчуття до оточуючих.

Слід зауважити, що діти, контактуючи один з одним, виступають у колективі і як об'єкт, і як суб'єкт спілкування, оскільки в процесі будь-якої діяльності вони відчують на собі вплив інших членів колективу і здійснюють на них відповідні впливи, тобто вступають у внутрішньоколективні відносини.

Учені Л. Артемова, В. Киричок, В. Котирло, М. Лісіна, Ю. Приходько, Т. Поніманська та ін. досліджували проблему міжособистісного спілкування, становлення моральних взаємин між дітьми дошкільного віку. Міжособистісні стосунки – це психологічний феномен, що виникає у процесі спілкування і стосується всіх сфер людського суспільства (культури, побуту, гри, навчання тощо) [4, с. 349]. Зв'язок між життєдіяльністю та міжособистісними стосунками дітей має взаємозумовлений характер. Тобто, дружні стосунки у групі сприяють розкриттю та розвитку здібностей дітей, зростанню їх пошукової активності, ініціативи, вихованню активної життєвої позиції.

Формулювання цілей статті. Основною метою даної статті є теоретично розкрити особливості формування взаємин між дітьми дошкільного віку засобами рухливих ігор.

Виклад основного матеріалу дослідження. Міжособистісні стосунки в колективі утворюють багаторівневу структуру, ядром якої є спільна діяльність. При спільній діяльності всі члени групи, діючи індивідуально, роблять свій внесок для досягнення спільної мети, при цьому враховуються індивідуальні особливості інших учасників групи, уміння чути та підпорядковуватися загальним вимогам.

На нашу думку, рухливі ігри мають особливий потенціал на формування взаємин дошкільників, адже під час рухливих ігор діти засвоюють чіткі правила взаємодії з однолітками, розвивається бажання та звичка гратися в колективі. Рухливі ігри – це «усвідомлена, емоційна діяльність дітей, спрямована на досягнення ігрової мети» [5, с. 6]. Вони сприяють виробленню в дітей організаційних навичок, формуванню поняття про норми поведінки, вихованню витримки, кмітливості, спільного інтересу, об'єднанню дітей у дружній колектив.

В освітньому напрямі «Гра дитина» зазначено, що діти повинні вміти «налагоджувати партнерські стосунки завдяки діалогічному спілкуванню на основі ігрового задуму, рольової взаємодії або особистих уподобань, проявляти товариську, толерантність, зважати на думку інших, стримувати агресивні прояви, конструктивно розв'язувати конфлікти, радіти спільному успіху, дотримуватися норм спілкування...» [3, с. 16].

Досвід свідчить, що при об'єднанні дітей у групи бажано передусім врахувати їхні особистісні уподобання. Це є важливою передумовою нормальних міжособистісних взаємин і продуктивного розв'язання можливих конфліктних ситуацій. Така робота допомагає дітям усвідомити, що для досягнення загального успіху необхідно орієнтувати свої слова на співбесідника, намагатися бути зрозумілим і переконливим.

З дітьми молодшого дошкільного віку доцільно проводити рухливі ігри типу «Поспішайте всі до мене», «Конячки», «Пташка і пташенята», «Веселі колобки», «Діти в лісі», «Веселі гуси», «Квочка і курчата», «Бджілки», «Коза та вовк» та ін. Тематика рухливих ігор для дітей середнього дошкільного віку: «Знайди собі пару», «У ведмедя у бору», «Пташки і кіт», «Пастух і стадо», «Птахи і дощ», «Діти і вовк», «Квочка і курчата», «Зайці і вовк», «Дідусь і зайчата» та ін. Тематика рухливих ігор для старших дошкільників: «Птахи і зозуля», «Ми веселі діти», «Мишоловка», «Карасі і щука», «Курочка й горошинки», «Мисливці та зайці», «Серсо», «Чижик в клітці», «Снігурі і кіт», «Бій півнів» та ін.

Наведемо приклад рухливої гри «Серсо», яку можна використовувати з дітьми старшого дошкільного віку з метою формування умінь взаємодії та їхньої співпраці у виконанні навчально-пізнавальних завдань.

Мета: удосконалювати вміння кидати та ловити кільце; розвивати силу, окомір, загальну вправність; поліпшувати рівновагу, координацію рухів, орієнтування в просторі; виховувати відповідальність, наполегливість, старанність, моральні якості.

Матеріал: серсо.

Хід гри:

– Діти, сьогодні ми з Вами зможемо проявити спритність, рівновагу, вправність і вміння взаємодіяти. Пропонує Вам вишикуватися в дві рівні шеренги, одна проти одної (відстань між якими 3-4 м). Кожен з Вас тримає в руках серсо. За моїм сигналом діти з першої шеренги мають кидати кільця дітям з другої шеренги. Учасники гри, які стоять у другій шерензі, мають ловити кільця. Проте пам'ятайте, що я буду слідкувати за тим, щоб ви тримали палицю правою або лівою рукою за держальце. А кільце потрібно тримати в лівій руці двома пальцями. На старт! Увага! Почали!

– Молодці! Тепер міняємося ролями: друга шеренга кидає, а перша – ловить. Переможе та шеренга, яка більше спіймала кілець. Підрахуймо спіймані кільця.

Удосконалення 1. Збільшити відстань між гравцями.

Висновки і перспективи. Отже, рухливі ігри сприяють вихованню в дітей доброзичливих взаємин, згуртовують колектив, розширюють взаємодію усіх учасників гри, створюють умови, у яких дошкільники отримують можливість діяти самостійно та разом у певній ситуації. Під час гри діти вчаться гідно вигравати й програвати, розвиваються організаторські здібності, набувається досвід взаєморозуміння та вміння узгоджувати свої дії з партнером. Перспективи подальших розвідок вбачаємо в розробці методичних рекомендацій для вихователів ЗДО щодо використання рухливих ігор для формування взаємин між дітьми дошкільного віку.

Список використаних джерел

1. Пахальчук Н. О., Грошовенко О. П., Колеснік К. А. Європейський досвід організації рухової активності дітей. *C91 Moderní aspekty vědy: XVI. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. P. 377–389.*
2. Піроженко Т. Ігрова діяльність дошкільника: молодший дошкільний вік. Київ : Генеза, 2016. 88 с.
3. Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти). Нова редакція. *Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція: Наказ МОН України від 12.01.2021 р. № 33.* URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
4. Скрипченко О. В., Долинська Л. В., Огороднійчук З. В. Загальна психологія. Київ : Либідь, 2005. 464 с.
5. Шутько В. В. Методика застосування рухливих ігор в початковій школі: методичні рекомендації. Кривий Ріг : ДВНЗ "КНУ" КПІ, 2014. 47 с.